

Volumul *Educația digitală* (2020), apărut la Editura Polirom (Iași), este rezultatul unui efort colectiv inedit și necesar într-o perioadă în care școala românească tranzitează contextul pandemic global și încearcă să identifice, din mers, cele mai eficiente soluții pentru continuarea procesului didactic și pentru realizarea lui la standarde calitative superioare.

Coordonatorii acestei lucrări sunt personalități de renume în domeniul Științelor Educației, cu experiență vastă, cu viziune și spirit inovator, autori de cărți, studii și cercetări apreciate și premiate de comunitatea academică, actori cu rol important în procesul de elaborare de politici educaționale la nivel național și vectori ai promovării și realizării calității în educație: prof. univ. dr. Ciprian Ceobanu (Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea *Alexandru Ioan Cuza* din Iași); prof. univ. dr. Constantin Cucos (Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea *Alexandru Ioan Cuza* din Iași); conf. univ. dr. Olimpius Istrate (Departamentul pentru Formarea Profesorilor, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București); prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară (Departamentul pentru Formarea Profesorilor, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București).

După cum mărturisesc coordonatorii încă din *Introducere*, volumul *Educația digitală* reprezintă „concretizarea unui proiect mai vechi privind impactul și funcționalitatea noilor tehnologii asupra parcursurilor de formare, dar, în același timp, și un răspuns la o presiune urgentă de a găsi soluții la situația de criză din ultimele luni” (referindu-se la momentul de impas generat de

Educația digitală

Coordonatori: Ciprian Ceobanu, Constantin Cucos,
Olimpius Istrate, Ion-Ovidiu Pânișoară
(Iași: Polirom, 2020. 374 p.)

Elena-Ancuța SANTI,
dr., lect. univ., Universitatea *Valahia* din Târgoviște

pandemie în educație). În acest context, lucrările integrate în volumul de față devin adevărate repere orientative și formative pentru cadrele didactice, contribuind la înțelegerea schimbărilor, provocărilor, limitelor, dar și a oportunităților survenite odată cu integrarea noilor tehnologii de informare și comunicare în educație și pot facilita tranziția către digitalizarea și modernizarea sistemului de învățământ.

Realizate într-o manieră științifică, riguroasă, realistă și abordând fiecare problematică într-un mod complex, studiile și cercetările integrate în acest volum oferă puncte de plecare atât în cercetarea ulterioară, deschizând direcții de gândire și de acțiune educațională, cât și în practica aplicată, concretă din spațiul școlar. Interogațiile și reflecțiile de la care pornesc autorii sunt obiective și pertinente, fără a oferi, însă, o perspectivă negativă asupra subiectului abordat, deși mediul nou în care educația s-a mutat pentru o perioadă – mediul online – necesită ajustări și regândiri ale întregului proces educațional, de la competențele pe care trebuie să le aibă un cadru didactic, la curriculum, la strategiile folosite, la managementul resurselor și al timpului și până la modul în care elevul poate fi motivat și implicat cât mai bine în propriul proces de formare și dezvoltare:

- Cum și cât de mult se va regăsi educația tradițională în cea la distanță?
- Cum va arăta *noua normalitate* educațională (având în vedere că unele tipuri de activități pot fi *mutate* permanent în regim online și altele nu)?
- Cum eliminăm sau atenuăm inegalitățile – de acces sau de întrebuițare a tehnologiei – dintre diferite categorii de elevi: supradotați, cu nevoi speciale, defavorizați etc.?

Competențele digitale devin esențiale, iar curriculumul ”trebuie să suporte redefiniri și redimensionări de ordin tehnic și pedagogic, ținând cont atât de caracteristici intrinseci noului cadru de învățare (delocalizarea formării,

asincronicitate, autonomia sporită a educatului), cât și de o serie de parametri ce caracterizează contextul mai larg, de ordin sociocultural, în care se realizează educația”, afirmă prof. C. Cucuș (p. 260).

În Partea I a volumului sunt descrise *Perspectivile socioculturale privind utilizarea tehnologiei în educație*. Astfel, prof. univ. dr. Ciprian Ceobanu deschide seria articolelor cu lucrarea *Reconfigurări educaționale în era tehnologiei digitale*; lect. univ. dr. Simona Adam abordează tema *Generații în schimbare în sistemul de învățământ. Competențele digitale ale imigranților și nativilor digitali*; conf. univ. dr. Silvia Făt realizează o sinteză centrată pe efectele educaționale ale *rețelelor sociale* asupra elevilor și asupra profesorilor; conf. univ. dr. Roxana Ghiațu prezintă aspectele de *etică și tehnologie în context educațional*. Alte teme care se regăsesc în această parte sunt: *Riscurile și siguranța utilizării tehnologiilor informatice în contexte educaționale* (lect. univ. dr. Andrei-Lucian Marian), *Protecția și securitatea datelor personale în educația digitală* (drd. Adriana-Maria Șandru și Daniel-Mihail Șandru, expert și formator în drept).

Cea de-a doua parte a volumului – *Forme și ipostaze ale învățării asistate de tehnologie* – aduce în atenția cititorului *Procesul de învățământ în perspectiva digitalizării*, temă pe care prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară o dezbate din perspective multiple și în care regăsim idei valoroase despre școala de mâine, care trebuie să țină pasul cu schimbările din viața socială, despre profilul elevului de astăzi, curios, deschis la schimbare, despre „cetățenia digitală”, cyber-bullying, despre realitățile din școala actuală și lipsa de motivație a elevilor și profesorilor, despre modalitățile și practicile de predare de calitate și despre cum resursele digitale susțin acest proces, concluzionând că „școala trebuie să rămână permanent un loc de experimentare, de reglementare și de reconsiderare a tehnologiei și pedagogiei din spatele demersului didactic”, pentru a oferi stabilitate și echilibru.

Despre *Ameliorarea procesului de educație și a performanței școlare prin utilizarea instrumentelor și resurselor digitale*, conf. univ. dr. Olimpiu Istrate realizează o analiză bazată pe studii de specialitate, ilustrând importanța e-learning-ului în creșterea șanselor de inserție pe piața muncii a absolvenților, precum și o serie de rezultate ale introducerii TIC în procesul didactic. Alte subiecte abordate în această parte: *Modele explicative ale învățării cu ajutorul tehnologiilor informaționale și de comunicare* (lect. univ. dr. Ruxandra Chirca); *Modificarea profilului învățării individuale în era tehnologiilor digitale* (lect. univ. dr. Cornelia Măirean); *Învățarea autoreglată în mediul virtual* (lect. univ. dr. Versavia Curelaru); *Învățarea bazată pe investigație cu ajutorul calculatorului* (lect. univ. dr. Roxana Apostolache); *M-learning și u-learning* (lect.

univ. dr. Dana Crăciun).

În Partea a III-a a volumului – *Tehnologia în profilarea inovației pedagogice* – conf. univ. dr. Cătălin Glava dezbate o temă legată de *Platforme de învățare online*, dr. Simona Velea – cercetător științific gradul I la Institutul de Științe ale Educației abordează *problematica parteneriatelor școlare europene prin eTwinning*: ce este comunitatea eTwinning, despre motivația pentru învățarea elevilor și îmbunătățirea rezultatelor școlare, despre învățarea în grupe sau clase transnaționale cu ajutorul tehnologiei digitale etc; prof. univ. dr. Carmen Holotescu și conf. univ. dr. Gabriela Grosseck vorbesc despre *Educația deschisă. Resurse educaționale deschise și cursuri online masive deschise*, iar prof. univ. dr. Emil Stan propune o temă despre *Joc și gratuitate*.

Partea a IV-a este denumită *Specificitatea procesului didactic în era tehnologică* și reunește sub acest titlu teme precum: *Educația digitală: pentru o didactică funcțională și inovativă* (prof. univ. dr. Ioan Neacșu); *Medierea pedagogică în era digitală* (prof. univ. dr. Dorina Sălăvăstru); *Generarea conținuturilor școlare/suporturilor de învățare de tip e-learning* (prof. univ. dr. Constantin Cucuș); *Manualele digitale și formarea competențelor la elevi* (dr. Iuliana Lazăr și conf. univ. dr. Georgeta Pânișoară); *Evaluarea performanțelor școlare și academice în medii educaționale digitale* (prof. univ. dr. Nicoleta Laura Popa) și *Formarea profesorilor pentru educația din zilele noastre* (conf. univ. dr. Marian D. Ilie).

”Informatizarea învățământului – afirmă prof. Constantin Cucuș (p. 257) – constituie o axă a modernizării și înnoirii educației”. În raport cu acest mediu tehnologic, școala trebuie să realizeze o serie de acțiuni: să și-l asume, să-l exploateze didactic, transformându-l într-un suport și o cale suplimentară de învățare, să îl „încarce” cu stimuli educogeni, să îi învețe pe tineri cum să „locuiască” în acest mediu nou, să „devină critici și autonomi în raport cu acest imens șuvoi în care totul este amestecat: valoarea cu non-valoarea, necesarul cu accesoriul, beneficul cu maleficul, confortul cu primejdia etc.”. De asemenea, școala este chemată să „umanizeze acest mediu, să îl umple cu valori perene și folositoare nu numai pentru cei prezenți, ci și pentru cei care vor veni după noi” (p. 258).

Ultima parte a volumului abordează teme legate de *Utilizarea tehnologiei pentru servicii de suport educațional*. Astfel, drd. Mihai Iacob expune tema *Tehnologia digitală în consilierea carierei*, prof. univ. dr. Alois Gherguț propune tema: *Noile tehnologii digitale – abordări în cadrul educației speciale și al incluziunii școlare a copiilor cu cerințe speciale*. Tot în această ultimă parte pot fi regăsite subiecte precum: *Avantaje și limite ale utilizării tehnologiilor moderne în predarea disciplinelor din aria STEM la elevii cu deficiențe de intelect* (prof. univ. dr. Florin Emil Verza și conf. univ. dr. Marilena Bratu); *Tehnologia în psihomotricitate* (prof.

univ. dr. Beatrice Aurelia Abalășei și lect. univ. dr. Raluca Mihaela Onose) și *Dezvoltarea competențelor digitale la persoane în vârstă* (lect. univ. dr. Georgeta Diac).

Noile tehnologii au schimbat lumea, modul în care comunicăm, interacționăm, colaborăm, lucrăm, ne informăm și învățăm, iar școala trebuie să se adapteze, să integreze și să valorifice mijloacele e-learning ca instrument fundamental, care contribuie la formarea unor deprinderi de muncă eficiente și necesare elevilor, în viitor. Lucrarea *Educația digitală* prezintă, din perspective multiple, avantajele și limitele, provocările și oportunitățile apărute odată cu necesitatea translocării educației în mediul online, contribuind la dezvoltarea unei noi paradigme care va genera schimbări importante și ireversibile în procesul educațional. Teoriile și conceptele prezentate în aceste studii pot constitui punctul de plecare în practica educațională

a profesorilor. Limbajul științific, clar, comprehensibil, sursele de documentare, reflecțiile și ideile pedagogice de mare valoare, pot fi suport de bază în activitatea oricărui cadru didactic preocupat de propria formare și de realizarea unui proces educațional de calitate.

Cu expertiza și viziunea deschisă, autorii lucrărilor cuprinse în acest volum, sunt deschizători de drumuri și de minți și, totodată, stâlpi puternici ai edificiului educației românești, contribuind la înțelegerea modului în care școala trebuie să se adapteze, să înglobeze noul și să regăsească calea cea mai bună prin care poate răspunde nevoilor de formare ale viitorilor cetățeni ai unei lumi digitalizate.

În concluzie: Ceea ce caracterizează volumul *Educația digitală* este, fără îndoială, valoarea sa pedagogică, întrucât reușește să cuprindă sub aceeași copertă nume mari ale domeniului *Științelor Educației*, specialiști uniți într-un demers inovator și necesar, de maxim interes în raport cu nevoile actuale ale școlii românești.